

ESKI O'ZBEK YOZUVIDAGI HARF NOMLARINING LEKSIK TIZIM TARKIBIDAGI O'RNI

Sharipova Mavlyuda Boymuratovna
ZARMED UNIVERSITETI O'QITUVCHISI
 e-mail: sharipova_mavluda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234962>

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tili leksik tizimidagi otlarning ma'noviy guruhlaridan biri—grafik belgilarni ifodalovchi otlar (grafonimlar) va ularning bir guruhchasi bo'lgan harf nomlari, ya'ni literonimlar o'zbek – arab alifbosidagi alif, lom, mim harflari misolida tahlil etilgan, leksik, semantik va funksional xususiyatlari ko'rsatib o'tilgan, lisoniy tizimdagi o'rni aniqlangan.

Kalit so'zlar: o'zbek, til, leksika, so'z, leksema, leksik tizim, grafonim, grafik shakl literonim, o'zbek – arab alifbosi, nomema, fonema, semema, shakl, ibora.

Аннотация: В статье анализируется одна из семантических групп имен существительных в лексической системе узбекского языка – существительные, обозначающие графические знаки (графонимы) и группа из них – наименования букв, то есть буквонимы, на примере букв алиф, лом, мим узбекско-арабского алфавита, указываются их лексические, семантические и функциональные свойства, определяется их место в языковой системе.

Ключевые слова: Узбекский, язык, лексикон, слово, лексема, лексическая система, графоним, графическая форма, буквоним, узбекско-арабский алфавит, номема, фонема, семема, форма, фраза.

O'zbek tilshunosligida leksikani sistema sifatida o'rganish, asosan, o'tgan asrning 60 – yillarida boshlandi. O'tgan davr mobaynida qator ilmiy tadqiqotlar yaratildi. Natijada shaxs otlari (antroponim), zoonimlar (hayvonlarni atovchi so'zlar), fitonimlar (o'simliklarni atovchi otlar), makon otlari, payt otlari, rnitonimlar (qush nomlari), meva nomlari, ot, sifat, va fe'llarning o'nlab lug'aviy – ma'noviy guruhlarini tadqiqotchilar tomonidan tahlil etildi. Bu ishlarda lug'aviy ma'no guruhlarini tarkibidagi leksemalarning o'zaro munosabatiga katta e'tibor berildi.

Alohida ta'kidlash o'rinliki, o'zbek tili leksik tizimidagi otlarning ma'noviy guruhlaridan biri – grafik belgilarni ifodalovchi otlar (grafonimlar) va ularning bir guruhchasi bo'lgan harf nomlari – literonimlar shu vaqtgacha maxsus tadqiq manbai bo'lgan emas. Vaholanki, literonimlar har tomonlama tadqiq va tavsifni talab etuvchi va alohida bir lug'aviy – ma'noviy guruhga ajratilishi mumkin bo'lgan so'zlar – turdosh, muayyan (konkret) yakka otlarning o'ziga xos bir ichki guruhidir.

Harf nomlari ya'ni literonimlar tilshunos va adabiyotshunoslar diqqatini azal – azaldan o'ziga tortib kelgan, u bilan bog'liq xilma – xil iboralar yaratilgan chunonchi, lotincha *Alpha to omega*, ruscha *от Алфы до Омеги, от А до Я* kabilar), ular ishtirokida so'zlar yasalgan (chunonchi: ozbekcha *alifbo, alifbe*; ruscha *alfavit, azbuka*; yunoncha *alphabetos*; inglizcha *alphabet*; fransuzcha *alphabet* kabilar) bo'lsada, harf nomlari til leksik tizimining o'ziga xos birligi – leksema sifatida uning leksik, semantik va funksional xususiyatlari maxsus tadqiq etilmagan. Vaholanki, yozuvga ega barcha tillar alfavitida harflarning nomi degan bo'lim mavjud va bu bo'limda harflarning grafik shakli hamda ularni ifodalaydigan tovush nomlari

keltirilgan. O'zbek xalqi VIII-XX asrlarda foydalangan arab alifbosidagi harflar ham o'z nomiga ega bo'lgan.

Ma'lumki, og'zaki nutqda harflar nomlari bilan ataladi. Yozma nutqda esa harf nomi yozilmaydi, uning shakli yoziladi. Harf nomi leksema sanalishi mumkinmi? Bu savolga "ha" deb javob berish mumkin. Chunki alifbolarning barchasida harfning nomi, uning grafik ko'rinishi va u ifodalaydigan tovush (fonema) alohida -alohida bo'limlarda berilgan. Harfning so'z bilan ifodalangan alohida nomi mavjudligi lisoniy tizimda ularni leksema sifatida belgilashni taqozo etadi.

Harf nomlari alohida ya'ni mustaqil leksema sifatida belgilanar ekan, ularning leksik – semantik xususiyatlari nimalardan iborat, degan savol tug'ilishi tabiiydir. Mazkur masalani o'zbek – arab alifbosidagi harflarning nomlari misolida aniqlashga harakat qilamiz.

Bizga ma'lumki, so'z (leksema)ga qo'yiladigan talablar qo'yidagilardan iborat:

- a) leksema o'ziga xos shakl va nomemaga ega bo'lishi lozim;
- b) leksema o'ziga xos ma'no (semema)ga ega bo'lishi kerak;
- g) leksemaning nomemasi fonemalarning barqaror butunligi shakliga ega bo'lishi shart;
- e) nomema ma'lum bir semema bilan ijtimoiy muhitda shartli bog'lanishda bo'lishi lozim;
- g) nomema bilan bog'liq bo'lgan semema so'zlovchi va tinglovchi ongida ma'lum bir tushuncha bilan bog'langan bo'lishi va tushuncha borliqda ma'lum bir narsa voqea – hodisa (denotata, signifikat, referensiya atalmish bilan bog'langan bo'lishi kerak [Qarang: 2,32].

Umuman olganda, til birligi sifatida so'zga (leksemaga) qo'yiladigan asosiy talablar mana shulardan iborat. Leksemaga qo'yiladigan talablarni dastlab **alif** leksemasi misolida ko'rib o'tamiz:

Alif literonimi nomemasi barqaror bo'lib, u ikkinchi bug'indagi unlisi urg'uli bo'lgan **a,l,i,f** tovushlarining barqaror butunligidan iborat. Undagi tovushlarni ixtiyoriy ravishda o'zgartirish va buzish – uni **aluf, olif, anif** deb ixtiyoriy ravishda o'zgartirish mumkin emas, aks holda, bu nomema so'zlovchilar uchun tushunarsiz bo'lib qoladi.

Alif nomemasi o'zbek tili leksemalarining nomemalari uchun xos bo'lgan barcha qonuniyatlarga bo'ysunadi. Chunonchi, so'z oxirida (auslautda) kelgan f portlovchi **p** ga o'tishi mumkin. (M.Mirtojievning " Hozirgi o'zbek tili" asarida alifni alif, alip, tarzida ifodalanishi qayd etilgan). [Qarang:2-5]

Ma'lumki, o'zbek tilining o'z so'zlarida **f** sirg'aluvchi undoshi yo'q. U arab-eroniy tillardan olingan va ruscha baynalmilal so'zlarda uchraydi. Mazkur undosh tovush pastki labning tepa kurak tishlariga yaqinlashuvi orqali ular oralig'idan havoning kuchli bosimi bilan sizib chiqishi natijasida hosil bo'ladigan jarangsiz sirg'aluvchidir. O'zbek tilida u odatda shunday talaffuz etilmaydi, ya'ni **f** tovushi o'z tarkibida portlovchi **p** undoshi bilan almashtiriladi. Masalan: **faqat>paqat; kifti>kipti; saf>sap** kabi. **Alif** nomemasining ikkinchi bo'g'inidagi **i** old qator va o'ta qisqa **альп** tarzida talaffuz etilishi mumkin. Mazkur nomemaning talaffuzi bilan bog'liq bo'lgan barcha qonuniyatlar o'zbek fonetikasining umumiy qonuniyatlariga bo'ysinadi. Demak, **алиф** nomemasi o'zbek tilida nomemalar uchun xos bo'lgan barcha xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar B.B Reshetov, Sh Shoabdurahmonov, A.Abduazizov, H. Maxmudov, M. Mirtojievlarining tadqiqotlarida batafsil tahlil etilgan va ularda **алиф** tegishli barcha qonuniyatlarga ko'ra nomema bo'la olishi ta'kidlangan.

2. Ma'lumki, lisoniy ma'no borliqdagi narsa-hodisa bilan o'zaro bog'langan bo'lishi lozim. **Алиф** tovushlar tizmasi o'zbek ongida ma'lum bir imloviy (grafik) belgi bilan uzviy bog'langan.

U harfning nomidir. **Алиф** nomemasining sememasi **ma'lum bir shaklga ega bo'lgan va yozuv (grafika)da ma'lum bir vazifalarni bajaradigan, imloviy belgini atovchi harf**dir. **Алиф** bu jihati bilan ma'lum bir sohaga xos hodisani atab kelishi bilan terminlarga juda yaqin turadi. **Алиф** nomemasining ma'nosi eski o'zbek yozuvi bilan tanish bo'lgan shaxsgagina ma'lum. Bu yozuv tizimi bilan tanish bo'lmagan shaxs uchun esa uning ma'nosi ravshan emas.

Bu barcha terminologik leksika uchun xos xususiyatdir. Chunonchi, **ega** so'zining lingvistik terminologiya ma'nosi tilshunoslik bilimiga ega bo'lgan shaxs uchun tushunarlidir. Kimyoviy bilim tizimi bilan tanish bo'lmagan shaxs реакция ma'nosini tushunmagandek, eski o'zbek yozuvidan bexabar shaxs **алиф** nomemasi ma'nosini o'qmaydi. O'zbek- arab yozuvi tizimi bilan tanish bo'lgan shaxsda **алиф** tushunchasi ob'ektiv borliqning bir parchasi, bir bo'lagi sifatida mavjud bo'ladi.

3. Tildagi barcha so'zlar kabi harf nomlari ham qo'shma va juft sozlar yasash tizimida ishtirok eta oladi. Ayonki, o'zbek tilida **алиф** literonimi bilan bog'liq ravishda алифбе yoki араб alifbosi boshidagi birinchi va ikkinchi harf (alif va bo) nomidan **алифбо** qo'shma so'zi yasalgan. Ta'kidlash o'rinliki, eski yozma manbalar tilida unung **алифбо** shakli keng qo'llanilgan.

Hozirgi o'zbek tilida alif quyidagi ma'nolarni ifodalaydi:

1. Alfavit ma'nosini. Misol: **Tuzuk alifbeni bilib olibsiz.** (Hamid G'ulom, Mash'al).
2. Boshlang'ich savod chiqarish kitobi. Misol: **Birinchi sinf o'quvchilari uchun alifbe. Faqir xalqning farzandlari alifbega zor.** (Oybek, Nur qidirib).
3. Ko'chma ma'noda: biror maslak, ta'limot, ilm va shu kabilarning boshlang'ich asoslari, eng oddiy qoidalari. Misol: **Muhammad Jamol alifbesidan boshlab, do'stining ongidan xurofotlar bulutini tarqatishga tirishdi.** (Oybek, Nur qidirib).

Alif leksemasi maqol, matal va frazemalarda tarkibida ko'chma ma'noda ham uchraydi. Bular Sh. Rahmatullayevning [Qarang:4,126] ilmiy ishlarida ancha keng o'rganilgan. Chunonchi, **alifni kaltak, beni g'altak demoq; dilida alif yo'q, sallas qozondek** kabi iboralar ham olim ishlarida tahlil etilgan. Eski maktabda dars beruvchi muallim o'z shogirdlari ongiga arab alifbosidagi harflarning grafik shaklini yodda saqlashlarini osonlashtirish uchun kundalik hayotda ko'p uchraydigan narsa – buyumlardan, ularning shakliy tuzilishidan ta'lim vositasi va usuli sifatida keng foydalangan. **Alif** harfining grafik shakli(...) **kaltakka** o'xshaganligi bois u shunga bog'liq holda o'rgatilgan. Shu asosda **alifni kaltak demoq** iborasi voqelangan bo'lib, bu ibora ko'chma ma'noda **alifni kaltak deyolmaslik, g'irt savodsiz bo'lmoq, hech narsa bilmalik** ma'nosida qo'llanilgan. Mazkur iboraning variantlari ham mavjud bo'lib ular badiiy asarlarda ishlatilgan: **alifni tayoq deyolmaslik; alifni tayoq demoq.** Masalan: **Yo'g'-e, qanaqa qilib o'qirdim. Alifni kaltak deyolmayman-ku.** (Oydin, Sadag'ang bo'lay, komandir). **Men-ku bunday masalada alifni tayoq deyolmayman, ammo injenerlarga ishonaman.** (Oybek, Oltin vodiyan shabadalar); **Alifni tayoq deyidigan savodsiz. Xurram kal bilan yoshligida "Haftiyak"ka tushmayoq maktabga bormay qo'ygan usta zamon.** (SH. Toshmatov. Erk qushi); **Akam paqirning qornini yorsang, alif chiqmaydi-yu, tag'in palon- u pistonmadon deganiga kuyaymi!** va boshqalar.

"Be"ni g'altak demoq iborasi ham dastlab tashqi o'xshashlik, ya'ni **be(...)** harfining grafik shakli qisman g'altakka o'xshaganligi asosida yuzaga kelgan. Keyinchalik, esa ilmga ega bo'lmagan besavod, Ollohni tanimaydigan, sallas qozondek kishilarga nisbatan ushbu ibora qo'llanilgan. Misol:

Yotquzib qo'ysang banogah qornidan chiqmas alif,

Sallasin ko'rgan kishi der: Katta mullo bachchag'ar. [Qarang: 3.3]

Mazmuni: Nogahon mullani yotqizib qo'ysang ham qornidan hech vaqo chiqmaydi, ammo boshidagi sallasining kattaligini nazarga tutib, shoir o'z davrining besavod, chala mullalarni tanqid ostiga oladi.

Bu hodisani **“lom”** harfida ham kuzatish mumkin. Mazkur harf bilan bog'liq ***lom demaslik, lom- mim demaslik*** iboralari qo'llaniladi va ular **e'tiroz qilmay, qarshilik qilmay** ma'nosini ifodalaydi. Yuqoridagi ibora ***lom-u mim demay*** o'rnida ham ishlatiladi. Masalan: ***Hamma uning aytganini “lom-mim” demay bajarayotganini Rahim ko'rib turgan edi.***(H.Nazir, Ko'korol chiroqlari) ***Qolgan fuqarolarning osoyishtalik bilan kori xayr ishida “lom-u mim demay” ishlamoqlari lozim ekanini so'zladi***(G'afur Fulom. Arkning yemirilishi); ***O'zi yaxshi yigit-u, onasiga “lom-mim” deyolmaydi-da.*** (Said Ahmad. Hasrat); ***Ular yaylovga “lom-mim”deb og'iz ochmadilar***(O.Yoqubov. Tog' qizi); ***“Lom-mim” demay gapirganning og'ziga jim turganning ko'ziga tikilib o'tirardi.***(I. Rahim.Hilola); ***Ashraf amaki to uyiga yetib kelguncha hamrohlariga“lom” ,demadi, o'z uyi bilan bo'ldi***(S.Anorboyev.Kuyov); ***U kishi katta ishtirokiyun. Ammo bekajon, bu haqda birovgva “lom-mim” demaydi.***(Sh.Toshmatov. Erk qushi).

Yuqoridagi mazkur masalalar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, harf nomlari ya'ni literonimlar o'zbek tili lersemalari oldiga qo'yilgan barcha talablar – alohida shakl va nomemaga, o'ziga xos sememaga, fonemalarning barqaror butunligi shakliga ega bo'lish, nomemaning ma'lum semema bilan ijtimoiy muhitda shartli bog'lanishda bo'lishi kabilarga javob bera oladi va shunga ko'ra ularni leksema sifatida belgilash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Begmatov E. O'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. -Toshkent: Fan, 1985. -200 b.
2. Mirtojdiyev M. Hozirgi o'zbek tili. -Toshkent: O'qituvchi, 1992.-243 b.
3. Muqimiy. Asarlar. 2 jildlik. – Toshkent: Badiiy adabiyot, 1960. 2- jild.– 199 b.
4. Rahmatullaev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1978, - 234b.